
Politik Psikoloji Dergisi
The Journal of Political Psychology

Arastırma Makalesi

Research Article

**OLYMPE DE GOUGES'TAN NEZİHE MUHİDDİN'E
DEVİRİMLERİN YOK SAYDIĞI KADINLAR**

Fatma İlknur Akgül*

Öz: Bu çalışmanın temel amacı, iki feminist kadın örneğinden hareketle Fransız Devrimi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının ardından ulus-devlet inşa sürecinde, siyasi hak talebinde bulunan kadınların nasıl görmezden gelindiklerini hatta baskıya maruz kaldıklarını ortaya koymaktır. Olympe De Gouges, Fransız Devrimi sürecinde kadın hakları mücadelesi veren ancak bu mücadeleden dolayı giyotine gönderilen öncü bir kadındır. Benzer biçimde Nezihe Muhittin de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de kadınlar için siyasi haklar elde etmek adına mücadele etmiş, ancak rejim tarafından dışlanmış ve itibarsızlaştırılmıştır. Bunun sonucunda ruh sağlığını yitirerek geriye kalan ömrünü akıl hastalıkları hastanede tamamlamak zorunda kalmıştır. Çalışma bu iki öncü kadın örneğinden hareketle kadınların siyasal haklarını elde etme mücadelesinin iktidar tarafından nasıl bastırıldığına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Gerek Fransa'da gerekse Türkiye'de devrimden sonra kadınlar eğitim ve çalışma yaşamında haklara kavuşurken siyasi haklardan mahrum bırakılmıştır. Bunun temelinde siyasi alanın erkek alanı olduğu düşüncesi yatmaktadır. İki ülkede de devrim sonrasında kurulan yeni rejimde siyaset erkek işi olarak görüldüğü için kadınlar bu alanın dışında tutulmuş ve kendilerine ulusun annesi anlamında annelik rolü yüklenmiştir.

81

Anahtar Kelimeler: Olympe de Gouges, Nezihe Muhiddin, Devrim, Ulus, Ulus-Devlet, Kadın Hakları, Siyasal Katılım.

***WOMEN IGNORED BY REVOLUTIONS: FROM OLYMPE DE GOUGES
TO NEZİHE MUHİDDİN***

Abstract: *The major goal of this study is to show how women who desired political rights were disregarded and even oppressed in the nation-state building process after the French Revolution and the proclamation of the Turkish Republic, using the example of two feminist women. Olympe De Gouges was a trailblazing woman who battled for women's rights during the French Revolution and was sentenced*

*Dr. | Siyaset Bilimci | fatakul@hotmail.com | ORCID İD: 0000-0002-2280-3897.

Geliş Tarihi: 28 Mayıs 2021
Received: 28 May 2021

Kabul Tarihi: 19 Eylül 2021
Accepted: 19 September 2021

Bu makaleye atf için / *To cite this article:* Akgül, F. İ. (2021). Olympe De Gouges'tan Nezihe Muhiddin'e Devrimlerin Yok Saydığı Kadınlar. *Politik Psikoloji Dergisi*, 1(2), 81-99.

to death as a result of her efforts. Similarly, in the early years of the Republic, Nezihe Muhittin struggled for women's political rights in Turkey, but was shunned and despised by the state. She lost her mental health as a result, and she spent the rest of her life in a mental health facility. The study uses the instances of these two pioneering women to highlight how the government suppresses women's battle for political rights. Women were deprived of political rights after the revolution in both France and Turkey, while gaining rights in education and the workplace. The concept that the political arena is a masculine realm is at the heart of this. Because politics was considered as a man's work in the new regimes founded following the revolutions in both nations, women were excluded from this sector and given the duty of mother to raise children for the newly established nation.

Keywords: *Olympe de Gouges, Nezihe Muhiddin, Revolution, Nation, Nation-State, Women's Rights, Political Participation*

“...tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur.
Tarihi yazan tarihi yapana sadık kalmazsa
aranan hakikat insanı şaşkırtacak bir durum
alır”. Mustafa Kemal Atatürk

“Kadın bedeni en büyük muharebe alanıdır.
İktidar mücadeleleri bu alan üzerinde verilir”.
Ömer Çaha

GİRİŞ

1789 yılında Fransa’da halkın başlattığı “*Liberté, Egalité, Fraternité* (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik)” sloganlarından oluşan halk talepleri, çok kısa bir sürede Fransız Devrimine dönüşerek dünyadaki dengeleri yerinden oynatmıştır. Bastille kalesinin halk tarafından basılmasıyla başlayan, Kral XVI. Louis’in tahttan indirilmesi ve kraliçeyle birlikte idam edilmesine kadar uzanan süreç, tarihte “*Fransız Devrimi*” olarak bilinmektedir. Bu devrimden sonra artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Fransız Devrimiyle beraber toplumsal ve siyasal hayatı kökten değiştiren, ulus-devletlerin oluşumuyla yeni bir devlet örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. Ulus-devlet, belli bir tarihsel dönemdeki siyasi iktidarın, vatandaşlık temelinde kurduğu siyasi bir yapıdır. Ulus-devlet siyasi bütünlük ve birliğini vatandaşlık unsuruyla birleştirerek egemenlik gücünü kurumsallaştırmaktadır (Akpınar, 2021: 36-7). Kurulan vatandaşlık bilinciyle bireylerden görev ve sorumluluklarının farkında kurallara uyan bireyler olarak davranmaları beklenmektedir.

İnsanlık tarihini etkileyen tarihsel olaylar ve devrimler incelendiğinde kadınların yer almadığı ya da ön saflarda bulunmadığı bir mücadele olmamıştır. 14 Temmuz 1789’da Bastille Kalesini ele geçirmek için nişanlısıyla beraber çarpışanların arasında 18 yaşında Marie Charpentier isimli genç bir kız vardır. Marguerite Pinaigre isimli kadın da topçulara cephane taşıırken ölen Fransız Devrimi kahramanı bir kadındır. Bastille Kalesine baskına gidenlerin en az üçte birinin kadın olması, Versailles Sarayına yapılan yürüyüşün de kadınlar tarafından planlanması, başlatılması ve direnişe katılanların çok büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması bu halk hareketinin adının tarihe “Kadınların Yürüyüşü” olarak yazılmasına neden olmuştur (Karakuş, 2021). Türk devrimi öncesinde, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Erzurumlu Nene Hatun, beşikteki bebeğini bırakıp mahallede örgütlediği kadınlarla, Türk askerlerine desteğe koşmuştur. Yine 1921 yılında Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, sırtındaki bebeği ile cepheye mermi taşıırken donarak ölen Şerife Bacı gibi adını yazamadığımız sayısız kadın, Türk kadınının kurtuluş mücadelesinde nasıl yer aldığını göstermektedir. Cephe gerisinde, cephede ve her alanda hiç tereddüt etmeden mücadeleye koşan bu kadınlar özel yaşam alanlarından çıkarak her alanda fedakârca mücadele vermişlerdir. Tarih boyunca toplumlarda bağımsızlık, eşitlik, özgürlük vs. mücadelesi verilirken cinsiyet ayrımı, özel alan ve kamusal alan ayrımı gibi kadın ve erkeği ayırıştıran bir tutum takınılmamıştır. Tüm insanlar cinsiyet ayrımı olmaksızın, tek vücut halinde tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için ortak bir özgürlük mücadelesi içinde olmuşlardır.

Gerek Fransa’da gerekse Türkiye’de kadınların bu süreçlerde oynadığı roller bu kadar değildir. Kadınlar, toplumlarının modernleşme sürecinde ve ulus-devletlerin oluşma sürecinde önemli aktörler arasında yer alarak birleştirici bir güç olmuşlardır (Avcil, 2020: 481). Fakat kadınların bütün süreç boyunca aldıkları görevler ve buldukları faaliyetler modernleşmenin tarihi yazılırken unutulmuştur (Sancar, 2014). Devrimlerin sonrasında kurulan ulus-devletlerin oluşturduğu toplumsal yapıda kadının kaderi değişmemiş, konumu ve yeri erkeğin gerisinde kalmış, kadın adeta yok sayılmıştır. Buna rağmen kadınlar asırlardır yaşamlarını ilgilendiren tüm konularda ve toplumsal ilişkilerinde erkekler karşısında ikincil konumda kalmış olsalar da hakları için mücadele etmeyi asla bırakmamışlardır. Kadın mücadelesi 1789 Fransız Devrimi ile zirve noktasına ulaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kadınları da Fransız kadınlarını takip ettikleri için burada oluşan sosyal ve düşünsel ortamdan etkilenmişlerdir.

Bu çalışmada öncelikle ulus-devlet inşa sürecinde Fransa’da ve Türkiye’de kadınların siyasal hak talepleri karşısında karşı karşıya kaldığı ikincil konum üzerinde durulacaktır. Ardından Fransız Devrimi ve Cumhuriyetin ilanıyla, iki devrimin ardından, düşünce ve eylemleriyle kadınların siyasal haklarını kazanmalarına ömürlerini adanmış olan iki kadın Olympe de Gouges ve Nezihe Muhiddin’in bu süreçte verdiği mücadele ele alınacaktır.

I. ULUS-DEVLET İNŞA SÜRECİNDE KADIN

Yalnızca bir cinsiyete ait olarak kabul edilen hakların diğer cinsiyet için tanınmaması, eşitsiz iktidar ilişkilerini içinde barındırmaktadır. Bu hakların genellikle erkekler lehine, kadınlar aleyhine tanımlandığı görülmektedir. Eşitsiz iktidar ilişkilerine rağmen devrimlerde ve sonrasında gerçekleşen ulus-devlet inşa süreçlerinde kadınların da aktif rol aldığı görülmektedir. Kadının içinde olmadığı bir toplumsal yapıyı tahayyül etmek zaten imkansızdır. Fransız Devrimi, “*hem ulus devleti hem de ulusal yurttaşlığın modern kurumunu ve ideolojisini icat etmiştir*” (Saygılı, 2010: 91). Ulus-devlet kavramındaki ulus, Benedict Anderson (1991)’a göre “*tahayyül edilmiş bir topluluk*” olarak tanımlanmaktadır. Çağhan Kızıl da (2007) ulus-devleti “*ulusunu yaratmış bir devlet*” olarak tanımlamaktadır. Anderson’un tanımından hareketle, “*ulus*” hayal edilmiş sınırlı bir siyasal topluluk olarak değerlendirilirse, tüm insanları kapsamayan bir kavram olduğu söylenebilir. Bu sınırlar çerçevesinde, toplumsal cinsiyeti üzerinden kadın ve erkeğin birbirinden farklılığı ya da ayrılığını temel alarak erkeği üstün kılan, kadının sınırlarını belirleyen bir çerçevede ulus-devlet varlığını oluşturmuştur. Anderson, ulus-devletin içinde barındırdığı tüm eşitsizliklere rağmen yüzyıllardır varlığını sürdürmesini aşağıdaki sözler ile ifade etmektedir:

Her ulusta fiilen geçerli olan eşitsizlik ve sömürü ilişkileri ne olursa olsun, ulus daima derin ve yatay bir yoldaşlık olarak tasarlanır. Son iki yüzyıl boyunca milyonlarca insanın, birbirlerini öldürmekten çok, böylesi sınırlı hayaller uğruna ölmeye razı olmalarını mümkün kılan şey son kertede bu kardeşlik[r] (2007: 22).

Ulus-devlet kurgusunun, eril tahakkümün bir aracı olarak konu kadınlar olunca uygulamaya nasıl yansıdığını anlamak, kadın hakları konusunda yıllardır verilen mücadeleyi çözümlmek için oldukça önemlidir (Chatterjee, 2005: 214-25). Ulus-devletler, kadınların hakları için mücadele etmesine imkan tanımayan, kendi sistemiyle uyumlu bir hiyerarşi düzeni içinde toplumsal cinsiyet rejimini yeniden kurmaktadır. Anne McClintock’a göre ulus-devletler, “*kurumsallaşmış toplumsal cinsiyet ayrımına dayanır*” (1993: 61-80). Ulus-devlet kendi meşruiyetini yaratmak için farklı söylemlerden faydalanmaktadır. Bu ortam kadına özgürlük alanı tanımamaktadır. Alim Yılmaz’ın adil bir toplum yapısı için özgürlüğün oluşmasına ortam oluşturan öğelerin önemine vurgu yaptığı aşağıdaki sözler kadının iktidarın algısındaki konumuna vurgu yapmaktadır:

Özgürlüğü esas alan bir siyaset teorisi ‘iyi’ toplumun değil, ‘adil’ toplumun doğasını araştırmalıdır... Özgürlük kavramı hukuk, devlet, iktidar, sosyal düzen, eşitlik ve sorumluluk gibi kavramların da değerlendirilmesini gerektirmektedir. Siyasî ya da ahlâkî olarak özgürlük, kısıtlamadan muaf olma durumu olarak tanımlanabilir (2018: 68-75).

Sylvia Walby, toplumsal cinsiyet ve ataerkinin oluşturduğu iktidar ilişkilerinin her toplumda farklı yaşandığını belirterek, bu ilişkileri kamusal ataerki ve özel ataerki olarak ikiye ayırmaktadır (2011: 49-50). Yasalar karşısında kamusal alanda kadın erkekle eşit haklara sahip olarak görünmektedir. Buna rağmen kadın, toplumsal cinsiyeti nedeniyle kendisine yüklenen geleneksel roller bakımından özel alana ait görüldüğü için erkekle eşit olamamaktadır.

Ulus-devlet oluşum sürecinde iyi bir ulus yaratmanın temelinde aile yatmaktadır. Aile, toplumun en küçük birimi olarak toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve nüfus planlamasının yapılması gibi temel konularda büyük sorumluluk taşımaktadır. Aile düzeninde meydana gelecek en küçük maddi ve manevi problem, toplumun genelini etkileyerek siyasi açıdan yıkıma sebep olabilmektedir (Şerifsoy, 2011: 169). Bu bakımdan aile, ulus-devlet idealinin gerçekleşmesinde çok önemlidir. Floya Anthias ve Nira Yuval-Davis çalışmasında ailenin kültürün bir aktarıcısı olarak barındırdığı semboller vasıtasıyla, yalnızca cinsellik ve üremenin düzenlendiği bir alan olmasının yanı sıra çocuk ve kadınların beslenme, giyinme, eğitim, estetik vb. eşitlikçi değerleri yaratan ve yaşanmasına ortam hazırlayan bir alan olduğunu belirtmektedir (1989: 8-11). Bu sebeple ulus kavramının temel yapı taşı olarak toplumsal kimliğin oluşumunda kadın ve aileye özel bir yer verilmektedir (Kandiyoti, 2007: 173). Yüzyıllardır özel alan ve aileyle ilişkilendirilen kadının kaderi ulus-devlet içinde de değişmeyecek aynı kalmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde ele alacağımız Fransa ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi ulus-devlet ideolojisi üzerinden kendini oluşturan ülkelerde inşa edilmek istenen kadın örneği birbiriyle benzerlik taşımaktadır.

II. FRANSIZ DEVRİMİ VE KADINLARIN ROLÜ

Fransa'da bireylere hiçbir özel alan tanımayan siyasal ve feodal sistem, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile sona ermiştir. Fransız Devrimi, insanlık tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden biridir. İnsanı temel alan düşünce yapısından oluşan yeni siyasal ve toplumsal anlayış, Fransız Devrimi sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan bir ideoloji haline gelmiştir (Aslan, 2013: 21). Bireyin önünde yeni ufukların açılması anlamına gelen devrim, beraberinde 26 Ağustos 1789 tarihinde Kurucu Ulusal Meclis tarafından ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile evrensel bir yapıt olarak insanlık tarihinde önemle yerini almıştır (Ağaoğlu, 2020: 195-6).

Fransız ressam Moreau tarafından 1775 yılında, başında bulunan özgürlük şapkasıyla dönemindeki özgürlüğün sembolü olarak çizilen Marianne figürlü tablo, halk arasındaki rivayete göre Marsilya halkını eski rejim aleyhine kışkırtan bir kadını temsil etmektedir. Tablodaki Marianne figürünün, "Özgürlük Tanrıçası" olarak devrimin sembolü haline gelmesi, ülkenin birçok yerine

heykellerinin dikilmesiyle taçlandırılmıştır. Marianne heykelleri ülkede Birinci ve İkinci Cumhuriyet döneminde sembolik değerini kaybettiği için kaldırılrsa da, Üçüncü Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle yeniden özgürlük ve devlet sembolü olarak eski yerini almıştır. Marianne figürünü, ulus-devlet düşüncesinin doğrultusunda paralarda, posta pullarında ve tüm resmi kurumlarda kullanan yeni Cumhuriyet yönetimi, kadınları Cumhuriyet'e hizmet eden özgür Marianne'lere dönüştürmeyi istemektedir (Çaha, 2021: 43). Marianne figürü üzerinden kadının Cumhuriyet'in sembol değeri olarak kabul edilmesiyle, Fransız Devrimi ile kadın hakları açısından önemli kazanımlar elde edilmiş gibi gözükse de, gerçek böyle değildir. Fransa kadınlara erkeklerle eşit haklar tanıma konusunda diğer Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmış bir ülkedir. Kadınlar ancak 1884 yılına gelindiğinde kamu okullarında örgün eğitim hakkına kavuşabilmiştir. Fransa'da erkeklere seçme seçilme hakkı 1848 yılında vermişken, kadınlara bu hakları ancak 1944 yılında vermiştir. Ne var ki Fransa'da kadınların parlamentodaki oranı 1968 yılına kadar yüzde 2'nin, 1997 yılına kadar da yüzde 6'nin üzerine çıkamamıştır (A.g.e.: 43-4).

Jean Jacques Rousseau düşünceleri ile Fransız Devriminin şekillenmesinde önemli rol oynamış bir filozoftur (Aydın, 2007: 143). Rousseau'nun düşünceleri kadını erkek karşısında ikinci konumda kabul eden bir doğrultudadır. Rousseau, kadınların özel alanda ataerkil ve patriarkal değerlere göre bir tutum takınması gerektiği üzerinde durmaktadır. Ona göre kamusal alan ataerkindir ve erkekler yaptıkları toplumsal sözleşme ile devleti kurmuşlardır. Oldukça doğal olan bu durum sebebiyle kadın özel alanda kalmalıdır. Fransızlar için ülkenin "babavatan" olarak kabul edilmesi ve düşünülmesi, Fransız toplumundaki kültürel yapının patriarkal değerlerden oluştuğunun bir örneğidir (Çaha, 2021: 44).

Fransız Devriminin gerçekleşmesinde pek çok kadının yer aldığı bilinmektedir. Olympe de Gouges, Claire Lacombe, Théroigne Méricourt, Lucile Desmoulins, Pauline Léon, Charlotte Corday, Etta Palm d'Aelders, Madam Tallien, Manon Roland bu öncü kadınlar arasında en ön planda olan isimlerden bazılarıdır (Serebryakova, 1998). Tarihe ismi geçen ya da geçmeyen bu kadınlarda erkeklerle eşit paylaşımlı, insan haklarını esas alan bir devlet kurmak için mücadele vermişlerdir. Ne vardır ki, devrimden sonra büyük hayal kırıklığı yaşadıkları gibi bazıları siyasal alanda erkeklerle eşitlik talep ettiği için ağır biçimde cezalandırılmıştır. Bunların başında oy hakkı mücadelesi verdiği için giyotine gönderilerek öldürülen Olympe de Gouges gelmektedir.

III. OLYMPE DE GOUGES VE KADIN HAKLARI BİLDİRGESİ

Fransız Devriminin insanları kitleler halinde harekete geçiren “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” vaatleri kadınları kapsamıyordu. Fransızların özgürlük ve eşitlik arayışlarındaki direniş ve ayaklanmalarda kadınlar hareketi başlatan ve ön saflarda mücadele eden olmuş olsa da devrim amacına ulaştığında kadınlar kazanımların dışında bırakılmışlardır. Devrimci erkeklerin istediği, bu devrim sonucunda kadınların özel alanlarında kalmaları ve kamusal alanda yalnızca medeni haklarını kullanmak için görünür olmalarıydı. Yeni yönetim, 23 Mayıs 1795’te beş kişiden fazla gruplar halinde toplanan kadınların tutuklanacağını duyurarak, kamusal alanda kadının var olmasını engellemek için çeşitli yasak ve kısıtlamalar getirdi (Çakmak, 2007: 729). Tüm bu yasaklama ve kısıtlamalara rağmen kadınlar, siyasal hak talepleri için mücadele vermeyi kesinlikle bırakmadılar. Kadınların siyasal hakları için mücadele eden kadınlardan biri olan Gouges (1748-1793), yazdığı “*Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi*” nedeniyle Fransa tarihinde kraliçe Marie Antoinette’ten sonra ölüm cezasına çarptırılarak giyotin ile idam edilen ikinci kadındır.

Gouges, kadınlar üzerindeki erkek hegemonyasının dünyadaki tüm eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin sebebi olduğunu iddia etmekteydi. Onun düşüncesine göre, Fransız Devrimi amacına ulaşmamış, yalnızca hegemonyanın yer değiştirmesine uygun ortamı yaratmıştır. Gouges, bu konuda hissettiği rahatsızlığını anlatmak için kraliçe Marie Antoinette’e yazdığı mektupta şöyle demektedir: “*Bu Devrim ancak bütün kadınlar kötü kaderlerinin farkında olurlarsa ve toplumdaki haklarını alamadıklarının bilincine varırlarsa tamamlanacak[tır]*” (A.g.e.: 741). Fransız Devrimi, Gouges için hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmek için devrimin ardından kadınlara şöyle seslenmiştir:

Ey kadınlar! Gözlerinizi ne zaman açacaksınız? Bu Devrimden ne kazandınız? Daha pervasız bir aşağılanma, daha aleni bir küçümseme. Yozlaşma yüzyıllarında sadece erkeklerin zayıflığına hükmettiniz. İmparatorluğunuz yıkılıyor, geriye ne kalıyor? Erkeğin adaletsizliklerinin mahkumiyeti. Doğanın bilge kararlarına dayandırılan, irsi mülkiyetin üzerinde hak talebi (Landes, 1990: 114).

Gouges, devrimden sonra ilan edilen “*İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin*” bir aldatmaca olduğunu düşünmektedir. Bildiride geçen “*insan*” kelimesi, insan olarak yalnızca erkekleri tanımaktadır. Oysa bu mücadelede kadınlar en ön safta yer almıştır. Gouges, bunun üzerine bu bildirinin yalnızca erkekleri kapsadığını ve kadınları yok saydığını göstermek için, 1791 yılında Fransa Anayasası yayınlanır yayınlanmaz, 7 Eylül 1791’de on yedi maddeden oluşan “*Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni*” yayınlamıştır (Sarin, 2019: 76). Bildirgede yer alan aşağıdaki sözler bir kadının yalnızca kadınların hakları için haykırışının yazıya dökülmüş halidir:

Madde 1. Kadın özgür doğar ve erkeklerle eşit haklara sahip olarak yaşar. Toplumsal farklılıklar yalnızca genel yarar nedeniyle kabul edilebilir.

Madde 10. Hiç kimse, esaslı derecede farklı olsa bile, düşüncelerinden dolayı koğuşturulamaz. Kadın idam sehпасına çıkma hakkına sahiptir. Bu nedenle eylem ve ifadeleri yasalarla korunan kamu düzenini bozmamak koşuluyla, konuşma kürsüsüne de çıkma hakkına sahip olmalıdır.

Madde 16. Hakların güvence altına alınmadığı ve güçler ayrılığının benimsenmediği bir toplumun anayasası yoktur. Eğer ulusu oluşturan bireylerin çoğunluğu, yapımına katılmamışsa, o anayasa yoktur ve geçersizdir (Göztepe, 1996: 186-8).

Bildirgenin yukarıda yazılı olan üç maddesinde de görüldüğü üzere, Gouges kadının da bir insan olduğuna ve bir insan olarak erkeklerle eşit haklara sahip olmasından daha doğal bir şey olmadığına vurgu yapmaktadır. Fakat Gouges'in bu teşebbüsünün bedeli canından olmasıyla neticelenmiştir. O tarihte Fransa'da yayınlanan *Le Moniteur Universal* gazetesinde, Gouges 10 Kasım 1793 tarihinde idam edildikten sonra, "*Olympe de Gouges... Devlet adamı olmak istedi ve yasa onu, cinsiyetine yakışan erdemleri unuttuğundan dolayı cezalandırdı*", sözleriyle idamı duyurmuştur. Gazete bu idamın bütün bozguncu ve komplocu kadınlara bir ders olması gerektiğine vurgu yapmıştır (Akgül, 2021: 65).

Resim: Olympe de Gouges' un giyotinde idam sahnesinin tasviri.

Kaynak: Merve Öke, 2020, Fransız Devrimi'nin Jironden Feministi: Olympe de Gouges. <https://gaiadergi.com/fransiz-devriminin-jironden-feministi-olymp-de-gouges/>

Olympe de Gouges'un kadınların siyasal hakları hareketinde önemli bir aktör kabul edilmesinin sebebi, Fransız Devrimiyle evrensel olduğu iddia edilen hakların, yalnızca erkek cinsi ile sınırlı olması dolayısıyla evrensel olamayacağını açıkça ortaya koymasından gelmektedir. Gouges kadınların durumunu bu haliyle

Kabul etmeyerek kadına yönelik bu sınırlandırmayı sorgulamıştır. Ataerkil sistemi sorgulamasının bedelini de canıyla ödemiştir.

IV. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DEVRİMİ, KADINLAR VE ULUS İNŞASI

Türkiye’de kadınların siyasal hakları için verdikleri mücadele Birinci Meşrutiyet dönemine kadar uzamaktadır. Fransa’daki gelişmeleri yakından takip eden Osmanlı kadınları buradaki gelişmelerden ve kadın hareketinden etkilenmişlerdir. Dünyada pek çok alanda meydana gelen değişiklikler Osmanlı’daki kadınların yaşamlarında kadın hakları konusunda farkındalık bilinci oluşturmuştur. Öncelikle Gayri-Müslim kadınlar arasında başlayan toplumsal hayatta görünür olma Tanzimat Fermanı ile özellikle eğitilmiş kadınlar arasında hız kazanmıştır (Çaha, 2006: 178). Fransız Devriminin estirdiği rüzgar, İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte vatanın her köşesinde yaşayan eğitilmiş kadınları kapsayan bir kadın hareketine dönüşmüştür (Gürbüzöğlü, 2013: 11).

Nezihe Muhiddin ve Halide Edip Adıvar gibi öncü kadınların içerisinde olduğu hareket Cumhuriyetin ilanı ile tıpkı Fransa’da olduğu gibi yeni rejimin baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Kadın ve erkeğin cephede omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Mücadelesinin ardından kurulan yeni Cumhuriyet rejiminde, kadını ikincil konuma mahkum eden, “kadınsız kadın hakları” (Zihnioğlu, 2000: 22) devrimi gerçekleştirilmiştir. Kadınlara toplumsal hayata medeni kanunla bir takım haklar verilmiş olsa da siyasal haklar konusunda 1934 yılına kadar durum böyle olmamıştır. Yeni kurulan rejim kendi istediği doğrultuda, rejimin verdiklerini kabul eden bir kadın profili yaratmaya çalışmıştır. Siyasal haklarını talep eden, otoritenin verdiğini kabul etmeyen kadınlara karşı baskı ve yıldırma politikası uygulanmıştır. Eşitlik temelinde bir modernleşme anlayışı takip edilmesine rağmen kadın siyasi anlamda bu eşitliğin dışında tutulmuştur (Göle, 2020: 21-2). Yaprak Zihnioğlu yeni kurulan Cumhuriyet rejiminde kadına yüklenen rolü aşağıdaki sözlerle ifade etmektedir:

Görünüştaki kadın haklarından yana söylemine karşın Cumhuriyet’in kurucu kuşağı, kadınları ulusun yaratıcıları, etken bireyler, siyasi failer/eyleyiciler olarak görmedi. Kemalistlere göre kadınlar yeni rejimin siyaset-dışı, edilgen seyirci ve destekleyicileri olmalıydı. Patriyarkal ve indirgemeci bir yaklaşımla kadınların toplumdaki rolü “vatana asker/evlat yetiştiren anneler” olarak tanımlandı. Cumhuriyet Halk Fırkası, yasal/toplumsal uygulamalarıyla kamu ve özel alan ikiliğini kadınlar aleyhine oluşturdu; böylece kadın haklarının sınırlarını belirledi ve kadınlara bu sınırları “gönülden” kabul ettirmek için öncü kadınların ve örgütlerin üzerinde baskı uyguladı (2000: 22).

Ülkenin yeni rejiminin yöneticileri, kadınlara uygun görerek verdikleri hakları uluslararası camiaya karşı ülkenin modernleşmesinin bir simgesi olarak

sunmuşlardır. Kadınların haklarını elde etmesinin altında yatan büyük kadın mücadelesini görmezden gelmişlerdir. İktidar olarak, “kadınlara haklarını verdiklerini” toplumsal hafızalara yerleştirerek oluşturdukları algıyı, toplumsal söyleme dönüştürerek tarihe geçirmişlerdir (A.g.e.: 23).

V. NEZİHE MUHİDDİN VE KADINLAR HALK FIRKASI

Nezihe Muhiddin, 1889 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş, 1958 yılında ölmüş, kadınların haklarını kazanmaları adına verdiği mücadeleye ömrünü adanmış bir kadındır. İstanbul’da eğitilmiş bir ailede dünyaya gelen Muhiddin’in Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerine hakim olması, dünyada olan gelişmeleri yakından takip etmesine imkan sağlamıştır. Öncü bir kadın olan Muhiddin’in kadın hakları mücadelesi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi iki farklı siyasal ve düşünsel yapıda gerçekleşmiştir (A.g.e.: 64). Bu mücadele sürecinde Muhiddin, “kadınların doğuştan insan haklarına sahip olmaları gerektiğini değil, kadınların haklara sahip olmaya layık olduğunu kanıtlandığını” (A.g.e.: 103) öne sürmüştür. Bu konudaki düşüncesini dönemin *Vakit* adındaki gazetede yayınlanan bir makalesinde aşağıdaki şu sözleriyle beyan etmektedir:

Fedakâr erkeklerimiz memleket için kanlarını akıtırken Anadolu’nun asil kadını, ele kazma kürek alarak çocuklarının nafakasını temin etti, onunla da kalmadı aziz toprağını tehlikede görür görmez tüfeğini omuzlayıp hududa koşarak bu vatanın sadık ve hakiki evlatları olduğunu ispat etti. Bünye-i ictimaiyemizin her bir uzvunda bariz ve fiili bir rolü olan kadınlarımız siyasi haklarından da istifade etmeye hak kazanmıştır (Kaçar, 2020: 128).

90

Muhiddin, Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde “*Hanımlara Mahsus Gazete*’de” yazılar yazmış, “*Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası*’nda” sanatla ilgili yazılar yazmış (Akagündüz, 2018), çeşitli kurum ve derneklerin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapmış entelektüel bir kadındır. Osmanlı döneminde dergi ve dernekler vasıtasıyla yaptığı yayın ve çalışmalarla kadınların sesi olmaya çalışan Muhiddin, Cumhuriyet dönemi ile kadınların siyasal haklarını kazanması adına adımlar atmıştır.

1923 yılı Nisan ayında Mecliste seçim kanunu üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikte kadınların seçme hakkı konusu konuşulması yerine, “*Her elli bin erkek bir mebus seçer*” maddesi, “*Her yirmi bin erkek bir mebus seçer*” maddesi olarak değiştirilmiştir. Bu görüşmeler esnasında Bolu Milletvekili olan Tunalı Hilmi, mecliste yaptığı konuşmada, kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verilmesi gerektiğini dile getirmiş, ne var ki, birçok milletvekillinin aşırı tepkisi ile karşılaşmıştır. Bu oturumda kadınların siyasal hakları ile ilgili olumlu bir sonuç alınamamıştır. Erkekler tarafından kendilerine siyasal hak tanınmayacağıyla bir defa daha yüzleşen kadınlar, Muhiddin önderliğinde siyasal parti kurma

girişiminde bulunarak, 15 Haziran 1923'te “Kadınlar Halk Fırkası” adıyla bir siyasi parti kurmuşlardır. Parti tüzüğü'nün birinci, ikinci ve üçüncü maddesinde de görüldüğü üzere bu girişim kadınların siyasi hakları adına büyük bir atılım olmuştur:

Madde 1. Kadınlar Halk Fırkası, kadınlarımızı memlekete yararlı olan etrafında yalnız dolaylı, fikren değil bilfiil toplayarak onları kadınlığa temas eden noktalarında katılımcı, dolayısıyla alakadar kısımlarımda doğrudan doğruya müessir, muavin ve tamamlayıcı olarak tatbik edecektir.

Madde 2. Hukuk-i siyasilerimizin alınması ancak hak etme ve layık olmaya dayandığı cihetle, Türk kadını memleketin siyasi, iktisadi en mühim belirgin bir şahsiyet, kabiliyet ve faaliyet ispatına muvaffak olunca bütün bu safahat-ı tekamüliyyenin muhassalası olan siyasi hakkını temin edecek bir ‘umde’ ilavesine hak kazanacaktır.

Madde 3. Memleketin sakinlerinden olan kadınların da belediye intihabına iştirak etmeleri (Kaçar, 2020: 131).

Kadınların siyasi haklarını kazanmaları adına yapılan bu büyük girişim Türk basınında hoş karşılanmamıştır. Bu girişimleri üzerinden kadınlarla alay edilerek, onlara karşı çok çirkin cinsiyetçi yakıştırmalar yapılmıştır. Dönemin ünlü *Akbaba* dergisi 21 Haziran 1923 tarihli sayısında, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin o dönemde yayımladığı dokuz maddelik seçim beyannamesini, Kadınlar Halk Fırkası beyannamesine uyarlayarak hem kadınların girişimini hem de Muhittin ve beraberindeki kadınları toplumun algısında değersizleştirmeye çalışmıştır. Söz konusu yazının ilk dört maddesi şöyledir:

Madde 1. Hâkimiyet kayıtsız şartsız kadınlarındır.

Madde 2. Her koca, karısına itaate mecburdur.

Madde 3. Bütün ev işleri erkeklere aittir.

Madde 4. Erkek, kadının müsaadesi olmadıkça harem dairesinden dışarı çıkmayacaktır (Sarısakal, 2016 'dan aktaran A.g.e.: 134).

Muhiddin ve arkadaşlarının parti kurmak için verdikleri dilekçe, başvurularından sekiz ay sonra kadınların böyle bir hakları olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Zafer Toprak (2012)'e göre yeni rejim, Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşunu “tüm ulusu kapsayacak” bir biçimde kurgulanan Halk Fırkası'nın faaliyetini “bölücü” nitelikte bularak engellemiştir. Parti kurma yönündeki talepleri reddedilen kadınlar, parti tüzüğü'ndeki kadınların siyasetle ilgili olduğu maddeleri değiştirerek bir dernek kurma girişiminde bulunmuşlardır. Bu taleplerinin de reddedilmemesi için rejim tarafından tehdit olarak görülmeyecek bir tüzük hazırladılar. Zihnioğlu, kadınların bu teşebbüsünü aşağıdaki sözlerle şöyle ifade etmektedir:

Birliğin siyasetle ilgisi olmadığı ibaresi bir madde olarak nizamnameye eklendi. Nizamnamedeki, kadınların “hukuk-i siyasiyesinin” alınmasına ilişkin “ünlü” 2. Maddeyi kaldırdı ve yerine “Kadınlığı düşünsel ve toplumsal alanlarda yükselterek çağdaş ve gelişmiş bir yere erdirmek” amacı geçirildi (Zihnioğlu, 2000: 150).

Kadınlar nihayetinde 7 Şubat 1340 (1924) tarihinde, iktidarın kabul edebileceği bir tüzüğe sahip olan, “*Türk Kadınlar Birliği*” isimli bir dernek kurdular (Kaçar, 2020: 59). Siyasal hak taleplerinden vazgeçmeyen kadınlar amaçlarına ulaşmak için strateji değiştirmiş oldular. Bu teşebbüsün ardından ünlü psikiyatri doktoru Mazhar Osman’ın kadınların siyasal hak talepleri karşısında “*Sihhi Sahifeler*” dergisinde dile getirdiği aşağıdaki sözler, dönemin etkili isimlerinin kadınların siyasal hak arayışlarına bakışını ortaya koyması bakımından önemlidir:

Kadın fikirden ziyade, hisle yaşayan bir mahlûktur... Kadın tahakküm için, ezmek için yaratılmamıştır. Mahkumiyetten, himayetten ve esaretten zevk alır... Kadın her gün aldanır, kaplanın gözyaşına, kurdun yalvarışına inanır... Erkek hayatta bir iş yapmak için çalışır, bir meslek sahibi olur. Kadın dışarıdan boyandığı, süslendiği gibi içerden de ilimle irfanla süslenir ki iyi bir zevc avlayabilsin... Bu hanımlarda evde yıkanacak çamaşır varken ne diye başka bir meşgale arıyorlar (Salman, 2014: 45-8).

Muhiddin, Türk Kadınlar Birliği üzerinden yürüttüğü bu kararlı mücadelesinin neticesinde susturulmuştur. Amacından asla vazgeçmediği için iktidar tarafından tehdit olarak görülen Muhiddin, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla itibarsızlaştırılarak ve kamuoyu önünde küçük düşürülerek rejim için ayak bağı olmaktan uzaklaştırılmıştır. Muhittin ve arkadaşlarının kurduğu Kadınlar Birliği 1935 yılında devletin baskısıyla kapatılmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen Muhittin’in itibarsızlaştırılması süreci iktidar yanlısı medya tarafından sürdürülmüştür. Kadınlar Birliği’nin kapatılması dönemin baskın medyası tarafından adeta bir bayram havasında karşılanmıştır. Zaten kadın hareketine başından beri muhalif davranarak, bu kadınları itibarsızlaştırmaya çalışan *Cumhuriyet* gazetesi, derneğin kapatılması haberini, “*Çok Şükür Kurtulduk*”, başlıklı bir yazıyla duyurmuştur. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer verilmiştir: “*Oh, diyoruz aman kurtulduk! Artık her gün kuma eğilimi içinde bunalmaktan kurtulduk!*” (Zihnioğlu, 2000: 165-6). Zihnioğlu, Muhiddin’in iktidar tarafından stratejik bir biçimde susturulduğunu aşağıda sözlerle şöyle anlatır:

Kemalistlerin “yeni kadın” tasarımına uygun düşmeyen, Kemalist kadın hakları projesine kendisini uyarlayamayan ve otoriter bir siyasal ortamda kadın hakları alanında devletten bağımsız bir güç oluşturmaya çalışan Nezihe Muhiddin’in Türkiye’nin tarihinden silinmesi süreci, mahkemelerle yıldırma, unutturulma ve reddedişe dayalı bir yol izledi. Aleyhinde “yolsuzluk, sahtekarlık, emniyeti suiistimal” suçlamalarıyla birbiri ardına açılan davalardan, aklanarak veya beraat ederek değil, af kanunu ile kurtulabildi. Bu

davalar, kişisel itibarını kamu önünde kadın haklarını yeniden savunamayacak denli düşürmüştü (A.g.e.: 259-8).

Yazdığı 20 romana, 300 kadar öyküye, kurduğu siyasi partiye ve dönemin en önemli derneklerinden birine rağmen Muhiddin'e 1990'lı yıllara kadar hiçbir edebi antolojide yer verilmemiştir. Bu da kendisinin bilinçli biçimde Türkiye'nin gündeminden silinmesi düşüncesinin bir sonucudur (Eskin, 2016: 325). Muhiddin'in hem kendinin hem de yazarlığının yok sayılması, rejim tarafından kadınların siyasal hakları için mücadele eden bir kadının nasıl toplumun belleğinden çıkarıldığını gözler önüne sermektedir. Muhiddin'den geriye kadın hakları hareketi adına bıraktığı geniş bir külliyyatın yanı sıra aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi mezar taşının üzerinde yazan "Kadinsız İnkılap Mümkün Değildir" sözü kalmıştır.

Resim: Nezihe Muhiddin'in mezar taşında yazan ünlü sözü.

Kaynak: Efdal Sevinçli, 2020, Nezihe Muhiddin ve Bir İzmir Öyküsü: "Ay ve Genç Kız", <http://kentyasam.com/2020/07/27/nezihe-muhiddin-ve-bir-izmir-oykusu-ay-ve-genc-kiz/>

Muhiddin'in düşüncesine göre, ancak kadınların erkeklerle eşit bireyler olarak toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılmalarıyla inkılaplar başarılı bir biçimde gerçekleşerek ulus-devlet inşası tamamlanabilir. Muhiddin'i kadın tarihi açısından önemli kılan, kadınların siyasal hakları uğruna ömrünü adanmış ve bunun bedelini de susturulup yalnızlaştırılmak ve dışlanmak suretiyle son günlerini akıl hastalıkları hastanesinde geçirerek ödemiş, düşünce insanı ve eylemci bir kadın olmasıdır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İnsanlık tarihinde kadınların siyasal haklarının kazanılması ve bu hakların devrimlerden sonra kurulan yeni rejimler tarafından kurulan ulus-devletlerin anayasalarına girmesi için mücadele eden Gouges ve Muhiddin, idam sehpasında giyotinle ve susturulmak suretiyle yok sayılarak akıl hastalıkları hastanesinde son bulan ömürleriyle, kadınların pek çok şey borçlu olduğu iki kadındır. Bu kadınların yaşamları, kadın hakları için çalışmanın yanı sıra kadınların araçsallaştırılmasına karşı giriştikleri mücadele ile geçmiştir. Gouges, giyotin ile idam edilecek olduğunu bilmesine rağmen, “*Kadınların giyotine gitme hakları varsa, kürsüye çıkma hakları da olmalıdır!*”, diyerek tarihe adını yazdırmıştır.

George Orwell, ünlü 1984 romanında, “*Geçmiş kontrol eden geleceği kontrol eder, bugünü kontrol eden geçmiş kontrol eder*”, sözleriyle her iki ülkede de devrimlerden sonra kurulan yeni rejimlerin ulus-devlet inşa sürecinde neden kadın üzerinde bu kadar ısrarla durduğunu açıklamak adına iyi bir örnektir. Tüm iktidarlar kendi bilgisini ve hakikatini yaratmaktadır. Belli bir sistem içinde kurgulanan hakikat de kendi rejimini oluşturmaktadır. Çakır, kadının ulus-devlet kurgusu aşamasında nasıl hakikatin dışında tutulduğunu şöyle anlatmaktadır:

Ulus-devletler kurulup anayasalarda birey hak ve özgürlükleri tanıırken sivil ve siyasal hakları kadınlardan esirgendi. Nedeni ne olursa olsun, yeni devlet ve toplum biçimlerine yön verecek sözleşme, erkeklerin hakim ve belirleyici olduğu, kadınların dışlandığı ve haklarından mahrum edildiği bir şekilde şekillendi (Çakır, 2019: 77).

94

Michel Foucault, iktidarın kendi hakikat rejimini yaratmasını aşağıdaki sözleriyle anlatmaktadır:

Hakikat kendisini üreten ve destekleyen iktidar sistemleriyle ve kendisinin meydana getirdiği ve kendisini yayan iktidar etkileriyle döngüsel bir ilişki içindedir: hakikat rejimi... (bu rejim sadece) keşfedilecek ve kabul edilecek hakikatler bütünü değil, doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı ve doğruya spesifik iktidar etkilerinin yüklediği kurallar bütünüdür (Foucault, 2000: 84).

16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’daki cadı avlarında kadınlar kitlesel olarak katledilmişlerdir. İktidarın yarattığı hakikat rejimi kontrol edemediği, iktidarın normalinin dışındaki kadınları cadı olarak niteleyerek yok etmekten çekinmeden, işleyen sisteminin bozulmasını engellemiştir. Eğer Gouges ve Muhiddin o dönemde yaşamış olsaydılar muhtemelen cadı olarak nitelendirilerek yakılacak kadınlar arasında yerlerini alırlardı. Çakır iktidarların kadın üzerinden gerçekleştikleri bu faaliyetini aşağıda şöyle ifade etmektedir:

Cadıları yönelik katliamlar ve terörün örgütlenmesinde kilise ve devlet arasında planlı bir işbölümü vardı. Kilise temsilcileri cadıları tespit ediyor, ideolojik gerekçelerini oluşturuyor ve sorgulamaları yönetiyordu. Devletin laik

organı ise işkence yapması ve en sonunda cadıları yakması için başvuruyordu (Çakır, 2019: 78).

Ahmet Kemal Bayram (2005), kendi hakikatini oluşturan rejimin yalnızca bilgi dolaşımını düzenlemeyeceğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunun da ölçütünü koyduğunu söylemektedir. İktidar böylece kendi hakikat rejimi içinde oluşturduğu söylemle doğruyu üstün bir konuma getirerek, bu hakikat adına tahakküm ilişkileri kurmaktadır. Ne yazık ki, bu iki öncü kadının yaşadığı dönemde kadınlar siyasal haklara sahip olamadıkları için bu tahakküm ilişkilerinin ve hakikat rejiminin kurgulanmasında oyunun dışında kalmışlardır. Kadınları karar verme mekanizmasına dahil etmeyen erkek egemen sistem bu sebeple kendi eril rejimini yaratmıştır. Çakır, 2013 yılında yayınladığı kitabına bu sebeple “*Erkek Kulübünde Siyaset*” adını vermiş ve bu tespiti gerekçelendirmiştir.

Siyaset, devrim öncesi dönemde de devrim sonrası dönemde de erkek işi olarak görülmektedir. Fransa ve Türkiye bu yönüyle benzer bir yapıdadır (Çarkçı, 2021: 33). Devrimlerden önce de devrimlerden sonra da kadınlar siyasal haklarını elde etme konusunda bu nedenle baskıya ve dışlanmaya maruz kalmışlardır. Kadınlara toplumsal ve medeni hakları yeni rejimler tarafından zaman içinde verilmiş olsa da kadınlara siyasal hakları uzun süre verilmemiştir. Siyasal haklarını elde etme noktasında Gouges ve Muhittin kadınların kararlı mücadelesinin önemli iki sembolüdür. Kuşkusuz bu iki sembol kadının arkasında veya yanında kadının siyasal haklarını elde etmek için mücadele eden başka kadınlar da vardır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, kadınların iki ülkede de siyasal haklarını elde etmede önemli bir role sahip oldukları görülmektedir.

Sonuç olarak, Fransız Devrimi kadınların kendi tarihlerini yeniden yazacakları yeni bir sayfa açmıştır. Bugün Paris’te Fransa’nın entelektüel veya kahramanlarının yattığı Pantheon Anıt Mezarında sadece iki kadın yatmaktadır. Gouges, sadece Fransa’nın değil tüm dünyadaki, kadınların sembol ismi olarak orada yer almayı hak etmektedir. Döneminde kadınların siyasal hakları için verdiği haklı mücadele nedeniyle genç yaşta giyotinde sonlanan hayatın diyeti, onun ruhuna atfen tüm kadınlar için Fransız ulus-devleti eliyle verilmelidir. Muhiddin ise, Osmanlı’dan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne, tüm ömrünü kadınların siyasal haklarını kazanmaları için mücadele etmekle geçirmiş aydın ve entelektüel bir kadındır. Sayısız eseri, tıpkı adının ve mücadelesinin yok sayıldığı gibi yok sayılmış ve unutturulmaya çalışılmıştır. Kadın hareketinin ve kadın akademisyenlerin, Nezihe Muhittin’in külliyatını günümüze kazandırması, kadınların siyasal haklarını elde etme yolunda verdiği mücadelenin anlaşılmasında önemli bir katkı olacaktır.

KAYNAKLAR

- Ağaoğulları A. M. (1989). Fransız Devriminde Birey-Devlet İlişkisi (1789-1794), 44(3), 195-228. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001521
- Akagündüz, Ü. (2018). Mücadele Eden Bir Kadın Örneği: Nezihe Muhiddin, https://www.researchgate.net/publication/331860113_Mucadele_Eden_Bir_Kadin_Ornegi_Nezihe_Muhiddin Erişim Tarihi: 19.10.2021.
- Akgül, F. İ. (2021). *Roman Kadını: Çoklu Kimlik Kesişiminde Ezilenler*. Ankara: Orion Akademi.
- Akpınar, Ö. (2021). *Moldova, Sovyetlerden Sovyet Sonrası Dönem Kimlik Arayışları*. İstanbul: KDY Akademi.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Anderson, B. (2007). *Hayali Cemaatler*. İstanbul: Metis Yayıncılık.
- Anthias, F. & Yuval-Davis, N. (1989). Introduction. F. Anthias & N. Yuval-Davis (Ed.), *Woman-Nation-State*, s. 1-15. New York: Palgrave Macmillan.
- Aslan, A. (2013). Fransız Devrimi ve 1789 Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi. M. Balcı içinde, *Genç Hukukçular Hukuk Okumaları: Birlikler 4*, 9-27. İstanbul.
- Avcil, C. (2020). Milliyetçiliğin Toplumsal Cinsiyet ile İlişkisine Dair Kuramsal Bir Bakış. *Mukaddime*, 11(2), 468-484. doi: 10.19059/mukaddime.715857.
- Aydın, H. (2007). Fransız Devrimine Uzanan Yolda Jean -Jeques Rousseau. *Muhafazakar Düşünce Dergisi*, 11, 143-156.
- Bayram, A. K. (2005). Hakikat Rejimleri ve Söylemin Efendileri Arasında Bir Entelektüel: Michel Foucault. Çağan, K. (Ed.), *Entelektüel ve İktidar*, 233-257. Ankara: Hece Yayınları.
- Chatterjee, P. (1994). Whose Imagined Community? *Mapping the Nation*, 214-225. London: Verso.
- Çaha, Ö. (2006). İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü. A. Karadağ (Ed.), *Kamusal Alan ve Türkiye İçinde*, 159-191. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
- Çaha, Ö. (2011). Fransız Lâikliğinde Yeni Evre: Kato-Laisizmden İslâm Karşıtlığına Laikliğin Fransa'daki Evrimi, *Liberal Düşünce Dergisi*, 16(63), 29-58.

- Çakır, S. (2019). *Erkek Kulübünde Siyaset*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Çakmak, D. (2007). Fransız Devrimi'nde Kadın: Eksik Yurttaş. *Ege Akademik Bakış*, 7(2), 727-745.
- Çarkçı, A. (2021). Bir Karşılaştırmalı Siyaset Çalışması: Fransa Ve İngiltere'de Merkez – Yerel İlişkileri. H. Çiftçi içinde, *Sosyal Bilimlerde Seçme Konular* 2, 3-42. Ankara: İksad Yayınevi.
- Foucault, M. (2000). Hakikat ve İktidar. F. Keskin (Ed.). *Entelektüelin Siyasi İşlevi*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Göle, N. (2000). Modernist Kamusal Alan ve İslami Ahlak. N. Göle (Ed.), *İslamın Yeni Kamusal Yüzleri*, İstanbul: Metis Yayınları.
- Göztepe, E. (1996). Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 45(1), 185-193.
- Gürbüzöğlü, D. P. (2013). Türkiye'de Kadın Haklarının Önemli Temsilcilerinden Nezihe Muhiddin ve Bir Model Oyun. E-Kitap Yayınevi: Alt Kitap, <http://www.altkitap.Net/wp-content/uploads/turkiyede> Erişim Tarihi: 20.10.2021.
- Kandiyoti, D. (2007). *Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler*. İstanbul: Metis.
- Karakuş, F. (2021). 05 Ekim 1789: Kadınların Yürüyüşü-Paris'te kadınlar ayaklandı. <https://catlakzemin.com/05-ekim-1789-kadinlarin-yuruyusu-pariste-kadinlar-ayaklandi/> Erişim Tarihi: 12.10.2021.
- Kızıllı, Ç. (2007). Ulus-Devlet ve Milliyetçilik, Birikim Dergisi. <https://birikimdergisi.com/guncel/165/ulus-devlet-ve-milliyetcilik> Erişim Tarihi: 12.10.2021.
- Landes, J. B. (1990). *Women and the Public Sphere In the Age of the French Revolution*. New York: Cornell University Press.
- McClintock, A. (1993). Family Feuds: Gender, Nationalism and the Family. *Feminist Review*, 44, 61-80.
- Öke, M. (2020). Fransız Devrimi'nin Jironden Feministi: Olympe de Gouges. <https://gaiadergi.com/fransiz-devriminin-jironden-feministi-olymp-de-gouges/> Erişim Tarihi: 20.10.2021.
- Salman, B. B. (2014). 1930 Kadınlara İntihap (Seçme-Seçilme) Hakkı Verilmesine Yönelik Tutumlar. *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 10(19), 27-50.

- Sancar, S. (2014). *Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti-Erkekler Devlet Kadınlar, Aile Kurar*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Sarin, K. (2019). Kadınların Fransız Devrimi'ndeki Rolü: Oyuncu Claire Lacombe, Oyun Yazarı Olympe De Gouges Örneği. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Serebryakova, G. (1998). *Fransız Devrimi'nde Kadınlar*. çev. A. Açıkan, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
- Sevinçli, E. (2020). Nezihe Muhiddin ve Bir İzmir Öyküsü: "Ay ve Genç Kız", <http://kentyasam.com/2020/07/27/nezihe-muhiddin-ve-bir-izmir-oykusu-ay-ve-genc-kiz/> Erişim Tarihi: 19.10.2021.
- Şerifsoy, S. (2011). Aile ve Kemalist Modernizasyon Projesi 1928-1950. A. G. Altınsay (Ed.), *Vatan Millet Kadınlar*, 167- 200. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Terzi, Eskin, B. (2019). Tarihin Tanımsızlıktan Geldiği Kadın: Nezihe Muhiddin. *KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi* 4(2), 324-329. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kademkad/issue/43114/876008> Erişim Tarihi: 20.10.2021.
- Toprak, Z. (2012). Türkiye'de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası'ndan Arşivsel Kadınlar Birliği Kongresi'ne (1923-1935). *Kadın Araştırmaları Dergisi*, 0(2) <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/730/7885> Erişim Tarihi: 20.10.2021.
- Walby, S. (2011). *Kadın ve Ulus*. çev. M. Ağduk-Gevrek. A. G. Altınsay (Ed.), *Vatan Millet Kadınlar*, 35-63. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Yılmaz, A. (2018). Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması. *Liberal Düşünce Dergisi*, 23(89), 65-76.

Çıkar Çatışması Beyanı / Conflicts of Interest Statement:

Çalışmada çıkar çatışması bulunmamaktadır.

There is no conflict of interest in the study.

Maddi Destek / Financial Support:

Bu çalışmada herhangi bir fon veya maddi destekten yararlanılmamıştır.

No funding or financial support was used in this study.

Yazar Katkıları / Contribution Rate of the Authors:

Fikir / *Idea*: BK; Tasarım / *Design*: BK; Veri Toplama / *Data Collecting*: BK; Kaynak Tarama / *Literatür Review*: BK; Analiz ve Yorum / *Analysis and Discussion*: BK; Makalenin Yazımı / *Writing*: BK.

(!) Yazar/yazarlar bu çalışmanın tüm süreçlerinin araştırma ve yayın etiğine uygun olduğunu, etik kurallara ve bilimsel atf gösterme ilkelerine uyduğunu beyan etmiştir. Aksi bir durumda Politik Psikoloji Dergisi sorumlu değildir.

(!) *The author/authors declared that all processes of this study are in accordance with research and publication ethics, and comply with ethical rules and principles of scientific citation. Otherwise, The Journal of Political Psychology is not responsible.*